

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG'LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616.8-00/616.9- 616.8-005

Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Бухоро давлат тиббиёт институти
Тешаева Малика Қахрамоновна,
Республика шошилинч тез тиббий
ёрдам илмий маркази Бухоро филиали

АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872421>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола аёлларда метаболлик синдром фонида ишемик инсульт клиник-патогенетик хусусиятлари ва уларга олиб келувчи хавф омилларини аниқлаш мавзусига бағишланган. Биз ўтказган тадқиқотимизда, ишемик инсультларнинг нохуш оқибатларининг асосий предикторлари сифатида тана вазни индекси, бел айланаси (семизлик даражаси), липид спектори бузилиши даражаси, қондаги глюкоза миқдорини келтирдик. Психовегетатив бузилишларга асосий сабаб сифатида психоижтимоий омиллар кўрсатиб ўтдик.

Калит сўзлар: метаболлик синдром, бош оғриғи, психовегетатив бузилишлар, бемор, ишемик инсульт, менопауза.

Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Бухарский государственный медицинский институт
Тешаева Малика Қахрамоновна

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

КЛИНИКО-ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТОРНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена выявлению клинико-патогенетических особенностей ишемического инсульта у женщин с метаболическим синдромом и факторов риска, приводящих к его возникновению. В нашем исследовании мы выделили индекс массы тела, окружность талии (уровень ожирения), нарушения липидного спектра и уровень глюкозы в крови в качестве основных предикторов неблагоприятных исходов ишемических инсультов. Психосоциальные факторы мы выделили в качестве основной причины психовегетативных расстройств.

Ключевые слова: метаболический синдром, головная боль, психовегетативные расстройства, пациент, ишемический инсульт, менопауза.

Khodjievna Dilbar Tadjievna,
Bukhara State Medical Institute
Teshayeva Malika Qaxramonovna

Bukhara Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care

CLINICAL, VEGETATIVE, PSYCHOEMOTIONAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC STROKE ON THE BACKGROUND OF METABOLIC SYNDROME IN WOMEN

ANNOTATION

This article is devoted to the identification of clinical and pathogenetic features of ischemic stroke and risk factors leading to it in women with metabolic syndrome. In our study, we identified body mass index, waist circumference (obesity level), lipid spectrum disorders, and blood glucose levels as the main predictors of adverse outcomes of ischemic strokes. We identified psychosocial factors as the main cause of psychovegetative disorders.

Keywords: metabolic syndrome, headache, psychovegetative disorders, patient, ischemic stroke, menopause.

Долбзарблиги. Метаболлик синдромнинг умумий популяцияда тарқалиши 33,4%ни ташкил этиб, ёш ўтган сари аёлларда эркакларга нисбатан кўп учрайди, ҳамда аёлларда эркакларга нисбатан инсульт хавфини оширади (Кадзуо Такахаси). Метаболлик синдром - гормонал ва метаболлик бузилишларнинг ўзаро бирикмаси бўлиб, юрак-қон томир шунингдек цереброваскуляр

касаликларнинг ривожланиш эҳтимоллигини оширувчи асосий хавф омилларидан бири ҳисобланади. Инсульта олиб келувчи хавф омиллари орасида ёш, эркак жинси, гиперлипидемия, артериал гипертония, семизлик, бош магистрал артериалари окклюзияловчи- стенозловчи шикастланишлари, чекиш ва гиподинамия устунлик қилади. Мазкур омиллар аёлларда ёшга ҳос

гормонал ўзгаришлар даврида ишемик инсулт ривожланишида муҳим ўрин тутати. Семизлик, қон липид спектри ўзгаришлари, инсулинрезистентлик метаболлик синдромга олиб келиб, қандли диабет 2 тип ва юрак- қон томир патологияларини чақиради. Эпидемиологик тадқиқотлар метаболлик синдром мавжуд юрак- қон томир патологиясидан азият чекадиган аёлларда соғлом аёлларга нисбатан эстроген миқдори пасайишини кўрсатди. Менопаузал метаболлик синдром (ММС) ривожланишида муҳим аҳамиятни семизлик ёки орғиқча вазн ташкил этади. Менопаузал метаболлик синдромда жинсий гормонлар танқислиги оқибатида базал метаболлизм секинлашуви оқибатида семизлик юзага келади. Дислипидемия ММС да эстроген танқислиги билан мусбат корреляцияланади. Менопаузадан кейин юзага келадиган барча метаболлик ўзгаришлар ўзаро боғлиқ ва жинсий стероидлар етишмовчилиги юрак- қон томир тизими фаолиятига салбий таъсир қилади. Мазкур ҳолат инсулинрезистентликка ҳам алоқадор бўлиб, доим абдоминал семизлик билан бирга келади. Конституционал мойиллик эстроген танқислиги билан бирга келганда ишемик инсулт ривожланишига олиб келувчи артериал гипертензия шаклланади.

Юқоридаги ҳолатлар метаболлик синдром мавжуд аёлларда ишемик инсулт шаклланиши клиник-патогенетик механизмлари борасида туғилган саволларни келгусида ўрганиш заруратини уйғотади. Шу сабабли аёлларда метаболлик синдром фонида ишемик инсулт клиник- патогенетик хусусиятлари, хавф омилларини аниқлаш, эрта ташхислаш ва даволашда замонавий ёндашиш, тўғри диагностик ва терапевтик ёндашуви такомиллаштириш ҳозирги замон талабидир.

Тадқиқот мақсади. Аёлларда метаболлик синдром фонида ишемик инсулт клиник- патогенетик хусусиятлари, хавф омилларини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотда қатнашаётган барча бемор аёлларда неврологик тизимни чуқур тадқиқ этиш мақсадида

стандарт схема бўйича объектив, ҳамда клиник- неврологик текширув усуллари ўтказилди.

Барча бемордан анамнез тўлиқ йиғилди, инсулт бошланиш вақти, МС бошланиш вақти, зарарли одатлари (чекиш, алкоғол суистеъмоли) мавжудлиги суриштирилди.

Барча беморлар 2 гуруҳга ажратилди:

1 гуруҳ (асосий): МС мавжуд ва ИИ ўтказган пубертат ёшдаги аёллар (климаксгача давр). Мазкур гуруҳ беморлари 64 нафарни ташкил этиб, ўртача ёши 43,08±0,72 ёшни ташкил этади.

II гуруҳ (таққослаш): МС мавжуд ва ИИ ўтказган климаксдан кейинги аёллар- 45 нафарни ташкил этиб, ўртача ёш 53,07±0,59 ни ташкил этди.

Назорат гуруҳи беморлари: 30 нафар метаболлик синдром мавжуд, дисциркулятор энцефалопатияси бор аёллар, ўртача ёши 45,57±1,27.

Тадқиқотларнинг клиник қисмига 117 бемор танлаб олинди, ёши 18-59 (ўртача ёши 30,32±8,69). Вегетатив нерв тизимини типини аниқлаш учун қуйидаги интеграл кўрсаткичлардан фойдаландик:

Кердо индекси. Бу кўрсаткичлар вегетатив нерв тизимини фаолиятини баҳолаш учун фойдаланилади. Агар бу индекс нолдан юқори бўлса вегетатив нерв тизими фаолиятида симпатик нерв таъсири устун бўлади, агар нолдан паст бўлса парасимпатик нерв тизими устун бўлади, агар нолга тенг бўлса функционал мувозанат ҳисобланади.

Натижалар. Беморда асосий клиник белгилардан нутқ бузилиши, бош мия нервлари бузилиши, ҳаракат бузилиши ва сезги бузилишлари олинди. 1- гуруҳ беморларда нутқ бузилиши 23(35.93%), бош мия нервларида бузилиш 26(40.62%), ҳаракат бузилиши 45(70.31%), сезги бузилишлари 44(68.75%) кузатилди. 2- гуруҳ беморларда нутқ бузилиши 21(46.66%), бош мия нервларида бузилиш 22(48.89%), ҳаракат бузилиши 38(84.44%), сезги бузилишлари 25(55.55%) кузатилди.

1-расм. Тадқиқот гуруҳларда клиник белгиларнинг намоён бўлиши

Гуруҳлар ўртасида нутқ, ҳаракат ва сезги бузилишларида аҳамиятли фарқлар мавжуд. 2-гуруҳда, айниқса климаксдан кейинги аёлларда, ҳаракат бузилишлари ва бош мия нервлари

бузилишлари юқори даражада кузатилган. Бошқа кўрсаткичларда эса фарқлар камроқ бўлган.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида вегетатив тизимни текшириш натижалари (M±m)

Вегетатив тизим	Тадқиқот гуруҳлари	
	1 гуруҳ	2 гуруҳ
Систолик босим	141,41±2,23	146,44±2,53
Диастолик босим	86,25±1,23	89,56±1,23
Пульс	82,8±1,4	82,47±1,31
Нафас сони	18,69±0,16	18,58±0,19

Изоҳ: x - билан 1 гуруҳга нисбатан (xxx - P<0,05; xx - P<0,01; x - P<0,001) ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишонччилик фарқи белгиланган.

1-жадвал маълумотларини таҳлил қилиш натижалари куйидаги хулосаларни шакллантириш имконини берди. **Систолик босим**, 1-гуруҳ ва 2-гуруҳ беморларнинг систолик босим кўрсаткичлари мос равишда $141,41 \pm 2,23$ мм.сим.уст. ва $146,44 \pm 2,53$ мм.сим.уст.ни ташкил қилди. 2-гуруҳдаги беморларда ушбу кўрсаткич 1-гуруҳга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, фарқ ишончилиги $P < 0,05$ даражасида тасдиқланди. Диастолик босим кўрсаткичлари 1-гуруҳда $86,25 \pm 1,23$ мм.сим.уст.ни ташкил этган бўлса, 2-гуруҳда бу кўрсаткич $89,56 \pm 1,23$ мм.сим.уст.га тенг бўлди. 2-гуруҳдаги диастолик босим юқорироқ бўлиб, ишончли фарқ мавжудлиги қайд этилди. 1-гуруҳ ва 2-гуруҳдаги беморлар пульси мос равишда $82,8 \pm 1,4$ ва $82,47 \pm 1,31$ бўлиб, гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади. Бу ҳар иккала гуруҳда ҳам юрак пульси қийматларининг бир хил даражада эканлигини кўрсатади.

Нафас олиш тезлиги 1-гуруҳда $18,69 \pm 0,16$, 2-гуруҳда эса $18,58 \pm 0,19$ бўлиб, ўртача қийматлар ўртасида сезиларли статистик фарқ аниқланмади. Ҳар икки гуруҳда ҳам нафас олиш кўрсаткичлари бир-бирига ўхшаш бўлиб қолмоқда. Шундай қилиб, 2-гуруҳ беморлари систолик ва диастолик босим кўрсаткичлари бўйича 1-гуруҳга нисбатан анча юқори қийматларга эга эканлиги аниқланди, бу эса 2-гуруҳда юрак-қон томир тизими фаолиятига тушаётган юкланиш юқорироқлигини англатади. Шу билан бирга, нафас олиш тезлиги ва юрак пульси кўрсаткичлари бўйича гуруҳлар ўртасида аҳамиятли фарқ қайд этилмади. Ушбу маълумотлар 2-гуруҳ беморларида вегетатив тизим фаолиятидаги ўзгаришлар юрак-қон томир тизимига тушаётган юкланишнинг ортиб борганлигини кўрсатади.

2-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида психоэмоционал ҳолат ($M \pm m$)

Шкалалар	1-гуруҳ	2-гуруҳ
NISSH шкаласи	$5,78 \pm 0,17$	$7,42 \pm 0,2$
Рэнкин модификацияланган шкаласи	$3,2 \pm 0,12$	$4,38 \pm 0,1$
Бартел шкаласи	$58,81 \pm 0,81$	$57,73 \pm 1,25$
HADS шкаласи (хавотир)	$11,94 \pm 0,52$	$11,09 \pm 0,56$
HADS шкаласи (балл) (депрессия)	$12,02 \pm 0,48^A$	$10,58 \pm 0,51$
Mini-Cog	$3,13 \pm 0,08$	$2,11 \pm 0,11$
Купперман менопаузал индекси	$50,89 \pm 1,17$	$68,42 \pm 0,5$

NISSH Шкаласи (Бош мия инсулти оғирлигини баҳолаш) баҳоланганда 1-гуруҳ беморларида $5,78 \pm 0,17$ балл, 2-гуруҳ беморларида $7,42 \pm 0,2$ баллни ташкил этган. 2-гуруҳдаги юқори кўрсаткичлар инсултнинг оғирроқ шаклда кечганлигини ва бош мия шикастланишининг каттароқ даражада эканлигини кўрсатади.

Рэнкин модификацияланган шкаласи (Функционал фаолиятни баҳолаш) натижалари 1-гуруҳда $3,2 \pm 0,12$ балл, 2-гуруҳда $4,38 \pm 0,1$ баллни ташкил этган. 2-гуруҳда функционал чекловлар анча юқори бўлиб, бу улардаги ногиронлик даражасининг сезиларли эканлигини ифода этади.

Бартел Шкаласи (Ҳаёт фаолияти ва мустақилликни баҳолаш) 1-гуруҳда $58,81 \pm 0,81$ балл, 2-гуруҳда $57,73 \pm 1,25$ баллни ташкил этган. Иккала гуруҳда ҳам бошланғич кўрсаткичлар бир-бирига яқин, лекин умумий ҳолат паст бўлиб, беморлар мустақиллик даражасида анча чекланганлигини кўрсатади.

HADS Шкаласи (Хавотир ва депрессияни баҳолаш) натижалари таҳлил этилганда хавотир даражаси 1-гуруҳда $11,94 \pm 0,52$ балл, 2-гуруҳда $11,09 \pm 0,56$ баллни ташкил этган. Ҳар иккала гуруҳда ҳам хавотир даражаси ўртача юқори кўрсаткичга эга. **Депрессия даражаси** 1-гуруҳда $12,02 \pm 0,48$ балл, 2-гуруҳда $10,58 \pm 0,51$ баллни ташкил этган. 1-гуруҳда депрессиянинг юқорироқ даражада эканлиги қайд этилган.

Mini-Cog (Когнитив функцияларни баҳолаш) натижалари таҳлил этилганда 1-гуруҳда $3,13 \pm 0,08$ балл, 2-гуруҳда $2,11 \pm 0,11$ баллни ташкил этган. 2-гуруҳда когнитив функциялар анча пасайган бўлиб, бу уларнинг оғирроқ неврологик шикастланишлар билан боғлиқ эканлигини кўрсатади.

Купперман Менопаузал Индекси менопауза давридаги аёлларда юзага келадиган вегетатив, метаболит ва психоэмоционал ўзгаришларни баҳолаш учун ишлатиладиган муҳим диагностика воситасидир. Бу индекс аёллардаги иситма босиши, терлаш, уйқу бузилиши, асабийлик, депрессия, тахикардия, мушак ва бўғим оғриқлари каби симптомларнинг оғирлик даражасини аниқлашга ёрдам беради. Купперман индекси клиник тадқиқотларда ва амалиётда симптомларни объектив баҳолаш, даволаш самарадорлигини мониторинг қилиш ва аёллар ҳаёт сифатини яхшилаш учун зарур. Индекс симптомларнинг интенсивлигини баҳолаш орқали умумий балл қийматини аниқлайди, бу эса касалликнинг энгил, ўрта ёки оғир даражасини кўрсатади. Шунингдек, Купперман индекси ёрдамида терапия самарадорлигини кузатиш ва климактерик симптомларни бошқариш учун индивидуал ёндашувни ишлаб чиқиш мумкин. Бу восита менопауза давридаги аёлларнинг саломатлигини яхшилаш ва ҳаёт сифатини оширишда муҳим ўрин тутади. Купперман Menopausal Index баҳоланганда 1-гуруҳ беморларида $50,89 \pm 1,17$ балл, 2-гуруҳ $68,42 \pm 0,5$ баллни ташкил этган. 2-гуруҳда менопаузал аломатлар анча оғир кечган, бу улардаги гормонал ўзгаришлар таъсири катта эканлигини ифода этади.

Хулоса. Биз ўтказган тадқиқотимизда, даволашдан олдинги натижаларга кўра, 2-гуруҳда беморларнинг ҳолати 1-гуруҳга нисбатан оғирроқ бўлган. Бу функционал фаолиятнинг пасайганлиги, когнитив бузилишлар, юқори хавотир ва депрессия даражаси, шунингдек, менопаузал аломатларнинг оғирлиги билан белгиланади. Ушбу натижалар 2-гуруҳдаги беморларда даволаш ва реабилитация талабларининг юқорироқ бўлишини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Антоноук М.В., Новгородцева Т.П., Денисенко Ю.К., и др. Метаболический синдром. Актуальные вопросы диагностики, патогенеза и восстановительного лечения: монография. - Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та; 2018. - 212 с.
2. Беленков Ю.Н. Виноградова Наталья Николаевна, Ильгисонис Ирина Сергеевна, Шакарьянц Гаянэ Андрониковна, Кожевникова Мария Владимировна, Лишута Алексей Сергеевич Метаболический синдром: история развития, основные критерии диагностики // РФК. 2018. №5.
3. Кыткова О.Ю., Антоноук М.В., Кантур Т.А., Новгородцева Т.П., Денисенко Ю.К. Распространенность и биомаркеры метаболического синдрома. Ожирение и метаболизм. 2021;18(3):302-312.

4. Рўзиев Ш.С. Бош мия ўнг ва чап ярим шарларига ишемик инсульт ўтказган эрак ва аёл беморларида лаборатория тадқиқотлари.//Тиббиётда янги кун. 2021.№3 (35) 140-145 бет.
5. Рўзиев Ш.С. Особенности клинической семиологии полушарного ишемического мозгового инсульта у лиц мужского и женского пола.//Журнал экспериментальной клинической и профилактической медицины.Тошент.2020. 2 (97)–С.270-272.
6. ДТ Ходжиева, ДК Хайдарова, НК Хайдаров, АУ Самадов. Дифференцированная терапия в остром периоде ишемического инсульта. Неврология–2011. Том-4. С.34.
7. Дилбар Таджиевна Ходжиева, Гулмурод Дилмуродович Бобокулов, Дилдора Кадировна Хайдарова. Инсульт турли шаклларида кийсий ташхислаш мезонлари. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021 г. №2. С-31-34.
8. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.
9. Alicka M, Marycz K. The Effect of Chronic Inflammation and Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stress in the Course of Metabolic Syndrome and Its Therapy. Stem Cells Int. 2018;2018:1-13.
10. Alkhulaifi F, Darkoh C. Meal Timing, Meal Frequency and Metabolic Syndrome. Nutrients. 2022 Apr 21;14(9):1719.
11. ДТ Khozhieva, SS Pulatov, DK Khaydarova. Vsyо o gemorragicheskom insul'te lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennyye nablyudeniya)[All about hemorrhagic stroke in elderly and senile (own observations)]. Nauka molodykh 2015. T-3. С.87-96
12. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. Postgraduate Physician 2012. N1.3 Том 50.Р. 377-383.
13. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2021. P. 6-10

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000